

O‘ZBEKISTONDA MAKTABGACHA TA’LIM TIZIMINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Bo’ltakova Roziya Xasan qizi

JDPU, Maktabgach ta’lim metodikasi kafedrası o’qituvchisi

Mamadaliyeva Dilso’z Rahmiddin qizi

Muhammadiyah Zarina Akmal qizi

Iskandarova Nigora Olim qizi

JDPU, Maktabgach ta’lim yo’nalishi 3- kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonda maktabgach at’lim tizimi, turlari, maktabgach ta’lim tizimi tamoyillari, bolalarni maktabga tayyorlash dasturlari va uning avzalliklari haqida ma’lumotlar berilgan.

Kalit so’zlar: Maktabgacha ta’lim, xususiy bolalar bog’chalari, ONMTT, integratsion ta’lim, milliy qadriyatlar, o’yin orqali ta’lim.

O‘zbekistonda maktabgacha ta’lim tizimi bolalarning intellektual, emotsional, ijtimoiy va jismoniy rivojlanishini ta’minlashga qaratilgan. Mamlakat ta’lim siyosatida maktabgacha ta’lim alohida ahamiyat kasb etadi, chunki bu bosqich bolalarning kelajakdagi ta’lim olish jarayonida muvaffaqiyat qozonishi uchun mustahkam poydevor yaratadi.

O‘zbekistonda maktabgacha ta’lim 3 yoshdan 7 yoshgacha bo‘lgan bolalarni qamrab oladi va quyidagi muassasalar orqali amalga oshiriladi:

1. Davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlari (MTT) Bu davlat tomonidan moliyalashtiriladigan bolalar bog‘chalari bo‘lib, ular ko‘proq aholi qatlamlariga ochiq va keng qamrovli xizmatlar ko‘rsatadi. Ularning maqsadi bolalarni maktabga tayyorlash, ijtimoiy va aqliy ko‘nikmalarni rivojlantirishdir.

2. Xususiy maktabgacha ta’lim tashkilotlari. Xususiy sektor bolalar bog‘chalari zamonaviy jihozlar, xorijiy dasturlar va ko‘p tilli ta’lim kabi keng imkoniyatlar bilan ta’minlaydi. Ushbu muassasalar sifatli xizmat ko‘rsatishi bilan ajralib turadi.

3. Oilaviy nodavlat tashkilotlar va uy bog‘chalari. Oilaviy maktabgacha ta’lim muassasalari kichik guruhlariga xizmat qiladi va uy sharoitida tashkil etiladi. Bu muassasalar, asosan, qishloq joylarida keng tarqalgan.

4. "Ilk qadam" markazlari, "Ilk qadam" dasturi bo‘yicha tashkil etilgan muassasalar davlat va xususiy hamkorlik asosida bolalarning birlamchi ko‘nikmalarini shakllantirishga qaratilgan.

O‘zbekiston maktabgacha ta’lim tizimi quyidagi tamoyillarga asoslangan:

1. Milliy qadriyatlarga asoslangan ta’lim. Maktabgacha ta’lim dasturlari milliy qadriyatlar, an’analar va o‘zbek xalqining tarbiyaviy merosiga asoslanadi. Bolalarga ota-onaga hurmat, samimiyat, mehnatsevarlik kabi qadriyatlar o‘rgatiladi.

2. Integratsion ta’lim. Dasturlar matematika, til, san’at, musiqa va jismoniy tarbiya fanlarini birlashtirgan holda bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta’minlaydi.

3. O‘yin orqali o‘qitish. Bolalar o‘yin va ijodiy mashg‘ulotlar orqali o‘rganadi. Ushbu uslub bolalarning qiziqishlarini qo‘llab-quvvatlash va ularga bilimlarni oson o‘zlashtirish imkonini beradi.

4. Ko‘p tilda ta’lim. Ba’zi maktabgacha ta’lim tashkilotlarida o‘zbek tilidan tashqari rus, ingliz va boshqa tillar o‘rgatiladi. Bu bolalarning lingvistik rivojlanishiga xizmat qiladi.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston hukumati maktabgacha ta’lim sohasini rivojlantirishga alohida e’tibor qaratmoqda. Bu borada quyidagi muhim o‘zgarishlar amalga oshirilmoqda:

1. Davlat dasturlari. Ilk qadam davlat dasturi barcha 3 yoshdan 7 yoshgacha tarbiyalanuvchilarga ega barcha ta’lim tashkilot va muassasalarda dasturul amal bo‘lib xizmat qiladi.

2. Moddiy-texnik baza takomillashtirilishi. So‘nggi yillarda maktabgacha ta’lim tashkilotlari zamonaviy jihozlar va resurslar bilan ta’minlandi. Bu bolalar uchun qulay va xavfsiz muhit yaratishga yordam bermoqda.

3. Xususiy sektorni rivojlantirish. Xususiy maktabgacha ta’lim tashkilotlarini tashkil etishga davlat tomonidan rag‘batlantirish choralari ko‘rilmogda. Bu maktabgacha ta’lim tizimining raqobatbardoshligini oshiradi.

4. Pedagoglar malakasini oshirish. Maktabgacha ta’lim tizimida ishlaydigan tarbiyachilar va o‘qituvchilarni malaka oshirish kurslarida o‘qitish yo‘lga qo‘yilgan. Ular zamonaviy pedagogik texnologiyalar va xorijiy tajribani o‘rganmogda.

O‘zbekistonda bolalarni maktabga tayyorlash dasturlari muhim ahamiyatga ega. Ushbu dasturlar quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- Matematika va savodxonlikning boshlang‘ich asoslari.
- Mantiqiy fikrlashni rivojlantirish mashg‘ulotlari.
- Ijtimoiy muhitga moslashuv.
- Bolalarning diqqat va xotirasini rivojlantirish.

Maktabgacha ta’lim tizimining afzalliklari

1. Milliy va ma’naviy tarbiya: Bolalarga milliy qadriyatlar va ma’naviy tarbiya beriladi.

2. O‘yin va ijod orqali o‘rgatish: Ushbu metod bolalarning qiziqishini saqlab qoladi va ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiradi.

3. Davlat va xususiy sektor hamkorligi: Ushbu yondashuv maktabgacha ta’lim tizimining qamrovini oshirishga yordam beradi.

4. Barcha bolalar uchun imkoniyat: Kichik yoshdagi bolalarni sifatli ta’lim bilan ta’minlash uchun maxsus dasturlar amalga oshirilmogda.

Xulosa. O‘zbekistonda maktabgacha ta’lim tizimi bolalarni maktab ta’limiga tayyorlashda muhim o‘rin tutadi. Davlat tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar va qo‘llab-quvvatlash choralari tufayli maktabgacha ta’lim tizimi sifat jihatidan oshib bormogda. Milliy qadriyatlar, zamonaviy texnologiyalar va ijodiy yondashuvlar asosida shakllangan bu tizim kelajak avlodni har tomonlama rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi PQ-4312-son qarori. 2019-yil 8-may. <https://lex.uz>

2.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi PF-60-sonli Farmoni. 2022-yil 28-yanvar. <https://lex.uz>.

3.Maxmudazimova.Y.R..Maktabgacha ta'limda STEAM texnologiyalari. O'quv qo'llanma Toshkent “Tamaddun” 2022-yil. 280b

4.R.X.Bultakova., M.Qilichova., Maktabgacha ta'limda STEAM texnologiyalari JDPU-Taxriri nashriyot bo'limi.2024y. 120b

9.<https://inter-publishing.com/index.php/IJISE/article/view/1497>

10.<https://www.natlib.uz>.

11. [www. ziyonet. uz](http://www.ziyonet.uz)